

BINOLAR TOMLARINI KO'KALAMLASHTIRISH VA MIKROIQLIM XUSUSIYATLARI

Karimov U.N.

SamDAQU

МаpакyлиHa C.И.

Texnika fanlari nomzodi, dotsent, (ГYЗУ) Rossiya

Annotatsiya. Maqolada tom yuzalari mikroiklimi xususiyatlari xususan, fasllar kesimidagi havo harorati tahlillari, daraxtsimon va gulli o'simliklarning havo haroratiga tasirchanligi tajribalari o'rganilib, tom va yer sathida vegetatsiya davrining o'rtacha davomiyligi keltirilib, ko'kalmazlashtirish turlari va xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'z: vegetatsiya, substrat, mikroiklim, agrotexnik, inversiya, ekologik, intensev, ekstensiv, gidrozolyatsiya, geotekstil, drenaj, filtr.

Annotation. The article studies the characteristics of the microclimate of roof surfaces, in particular, analyses of air temperature in the context of seasons, experiments on the sensitivity of woody and flowering plants to air temperature, average duration, the vegetation period on the roof and at ground level is given, types of landscaping and conclusions are described.

Keywords: vegetation, substrate, microclimate, agrotechnical, inversion, ecological, intensive, extensive, waterproofing, geotextile, drainage, filter.

Kirish. O'simliklarning normal rivojlanishi vegetatsiya davrida ularni tegishli miqdorda issiqlik bilan ta'minlamasdan va qishda haroratning pasayishini nazorat qilmasdan rejalashtirish mumkin emas. Mikroiklim sharoitlarini eng obyektiv baholash tom yuzasida va yerdagi havo harorati va namligini, turli o'lchamdagi idishlardagi tuproq substratining harorati, shamol tezligi va qor qoplaminig dinami-kasini qiyosiy o'rganish orqali ta'minlanadi. Bu omillarning barchasi o'simlik hayotida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, ular bir qator o'simliklarni tanlashda va intensev va ekstensiv o'simliklarni parvarish qilish uchun agrotexnik tadbirlarni o'tkazishda hisobga olinishi kerak [2].

Asosiy qism. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, bahorda tom yuzasiga yaqin havo 0,3-2,4°C, yozda esa yerga yaqinroqdan 2,2°C issiqroq bo'ladi. Kuzda farqlar kamayadi va sentyabr-noyabr oylarining oxirida tom yuzasiga yaqin havo yerga nisbatan bir oz sovuqroq bo'ladi. Qishda, binodan issiqlik uzatish tufayli, tom yuzasida havo harorati biroz yuqoriroq bo'ladi.

Bahorda tom yuzasiga yaqin havo- ning nisbiy namligi 5-10%, yozda esa quruq davrda yerga nisbatan 10-14% past; kuz va qishda sezilarli farqlar kuzatilmaydi.

Tomlardagi gulzorlarda o'simliklar uchun eng noqulay sharoitlar: quruq, qisman bulutli havoda, tom yuzasi juda qizib ketganda sodir bo'ladi.

Havo haroratining kunlik o'zgarishi tahlili shuni ko'rsatdiki, quruq, qisman bulutli ob-havo sharoitida uning tomlardagi qiymati va yer sharoitidagi eng katta farqlar kechasi va ertalab kuzatiladi. Shuning uchun, taxminan soat kunduzgi 2 da tomning yuzasidagi havo harorati asta-sekin o'sib boradi va kechki soat 12 ga kelib bu yerda havo yerga yaqinroqdan 4,0-4,5°C issiqroq bo'ladi. Tomlarning ruberoid-bitum yuzasi tomonidan issiqlikning sezilarli darajada to'planishi va kechasi haroratning inversiyasi tufayli bu darajadagi farqlar ertalab soat 5-6 gacha saqlanib qoladi. Quyosh chiqishi va havoning asta-sekin isishi bilan farqlar

kamayadi va kunduzgi 14:00 ga kelib ular 0,2-0,5°C ni tashkil qiladi.

Havoning nisbiy namligi tom yuzasida yerga nisbatan sezilarli darajada past - kechasi 15-25, kunduzi esa 10-15% ga.

O'simliklarning hayotida o'simlik ildizlari joylashgan tuproq substratining harorati katta rol o'ynaydi. Tom usti bog'larida substratning hajmi kichik va ko'p hollarda 0,25-0,30 m³ dan oshmaydi. Shuning uchun bahorda u yer sharoitida tuproqdan 5-10 (ba'zan 15) kun oldin eriydi. Bahorda uning harorati odatda tuproq haroratidan 2,5-4,0°C yuqori bo'ladi. Havoning harorati oshishi bilan idish(tuvak, guldon)lardagi substrat qizib ketadi va uning harorati yerdagi tuproq haroratidan 3,0-5,5°C yuqori bo'ladi. Ayniqsa issiq yoz kunlarida substratning harorati havo haroratiga yaqinlashadi va ba'zan undan bir necha darajadan oshib ketadi, bu hech qachon quruqlik sharoitida sodir bo'lmaydi.

Kuzda substrat tuproqqa qaraganda tezroq soviydi, oktyabr-noyabr oyining boshlarida ularning harorati tekislanadi, qishda esa substratning harorati tuproq haroratidan 10-15 ° C (minus 24 ° C gacha) pastga tushishi mumkin[2].

O'simliklar hayotida shamol katta ahamiyatga ega. Bug'lanishni oshiradi, havo va tuproq haroratini pasaytiradi va mexanik ta'sirga ega. Shamolning ekologik omil sifatidagi ahamiyati uning tezligi bilan belgilanadi. Aniqlanishicha, 5 qavatli uyning tomi yuzasida shamol tezligi yer yuzasiga qaraganda bir oz yuqori, 16 qavatli binoning tomi yuzasida esa bir yarim metrga teng. uchgacha, ba'zan esa 4,5 baravar yuqori. Tom usti gulzorlarida o'simliklar g'arbiy tomondan himoyalangan bo'lishi kerak.

O'simliklarning mavsumiy rivojlanishi- dagi muhim davrlar, ularning hayotiyliigi va dekorativ qiymatini belgilovchi davrlar vegetatsiya va gullash davri hisoblanadi. Aynan shu vaqtda ko'plab o'simliklar eng manzaralidir. Tom usti gulzorlaridagi o'simliklarning gullashi yerdagi tuproq sharoitidan 3-4 kun oldin

boshlanadi. Aksariyat turlar o'ziga xos gullash muddatini saqlab qoladi (1-jadval).

Tuproq sharoitida va 5 qavatli binoning tomida daraxtsimon o'simliklar vegetatsiya davrining o'rtacha davomiyligi

1-jadval.

O'simlikning nomlanishi	O'simliklarning vegetatsion davriyligi (kun hisobidagi)	
	Yer yuzasidagi davriyligi	Tom yuzasidagi davriyligi
Irg'ay (Кизильник блестящий)	182	192
Spireya Vangutta (Спирея Вангутта)	202	203
Shilvi, uchqat (Жимолость съедобная)	181	195
Sariq akatsiya (Жёлтая акация)	165	181
Tunberga zirki (Барбарис Тунберга)	202	203
Chetan (Рябина промежуточная)	159	181
Venger sireni (Сирень венгерская)	164	184
Katta bargli Drevogubets (Древогубец круглолистный)	174	179
Oq deren (Дерен белый)	190	188
Beshbargli yovvoyi tok (Девичий виноград пятилисточковый)	164	177
Tulkili tok (Виноград лисий)	170	181
Qora mevali Aroniya (Арония чёрноплодная)	170	172

Mevalar ham o'zining go'zalligi bilan quvonarlidir. Rangi (qizil, oq, qora va boshqalar) va shakli (cho'zinchoq, yumaloq va boshqalar) har xil, ular dekorativligi bo'yicha gullardan kam emas va kuzda tom usti gulzorini bezatadi. Bu borada, ayniqsa, mo'l-ko'l mevali turlar, masalan, zirk, deren, chetan va boshqalar qimmatlidir. Binolarning tomilarida mevalarning pishishi yer sharoitiga qaraganda 6-20 kun oldin sodir bo'ladi.

Barglar ham shuningdek, kuzda tom usti gulzoriga jozibadorlik qo'shadi. Ular bir vaqtning o'zida paydo bo'lmaydigan yorqin rangga ega bo'ladi: ba'zi turlarda (yumaloq bargli daraxt, oq deren, Vangutta spireyasi) yerga qaraganda 4-10 kun oldin; qolgan ko'p turlarda ham xuddi shu tariqa kechadi. Daraxtsimon o'simliklarning buta shakllari kuzgi barglar rangining yanada qizg'in tuslanishga ega ekanligini yodda tutish kerak[1].

1-rasm. Tom yuzalarini ko'kalmazlashtirish turlari: A) Intensev; B) O'rtacha intensev;

C) Ekstensiv. 1- Yuk ko'taruvchi tomning tuzilishi; 2-Bug'to'sig'i; 3-Issiqlik izolyatsiyasi; 4-Gidroizolyatsiya; 5-Ildizdan himoya qilish (geotekstil); 6-Drenaj(zahni qochirish, zahira suvi); 7-Filtr (menerallarni tutib qolgich); 8-Oziqlantiruvchi qatlam (tuproq, substrat); 9-O'simliklar.

Shuni ta'kidlash kerakki, tom ustida mikroiklimning xususiyatlari gullaydigan va dekorativ-bargli yillik o'simliklardan ko'ra daraxtsimon o'simliklarga ko'proq ta'sir qiladi, chunki butalar fasllarga ko'ra emas, balki ko'p yillar davomida tom yuzasida bo'ladi (1-rasm)[10].

Daraxtsimon o'simliklarning o'zgaruvchan o'sish sharoitlariga moslashishi va ularning qishki chidamliligi kurtaklar o'sishining boshlanishi va oxiri bilan tavsiflanadi. Tom ustidagi gulzorlarda barcha turlardagi o'simliklarning o'sishi yer sharoitiga qaraganda 6-12 kun oldin boshlanadi, bu beqaror ritmni ko'rsatadi va ildiz tizimining omon qolishi, zamin qismi va u bilan yuqoridagilar o'rtasidagi muvozanatni tiklash bilan bog'liq. Kurtaklar o'sishi miqdori konteynerning kattaligi va mineral oziqlanish shartlari bilan cheklangan. Oxirgi va muntazam sug'orish sifatida gumusli qumli qumloq tuproqdan foydalanish birinchi 2-3 yilda kurtaklar nishning yanada intensiv o'sishiga yordam beradi. O'simliklar rivojlanishi bilan ildizlar tomirlardagi cheklangan miqdordagi substratni tezda to'ldiradi, ozuqa moddalarining ta'minoti kamayadi va natijada o'sish energiyasi kamayadi.

Tom ustidagi gulzorlarda daraxtsimon o'simliklarni yetishtirishning muvaffaqiyatini belgilovchi eng muhim ekologik omil qishda substratning past harorati hisoblanadi. Shuning uchun, bu maqsadlar uchun o'simliklarni tanlashda, ildizlarning sovuqqa chidamliligiga alohida e'tibor berilishi kerak. Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, ularning sovuqqa chidamliligi novdalarga qaraganda ancha past [8].

Demak, masalan, $-10...-11^{\circ}\text{S}$ da itshumurtli oblepixa, beshbargli toklari va besh bargli qiz uzumlarining karkasi va o'sgan ildizlari butunlay nobud bo'ladi. Sariq akatsiya va qora mevali aroniyada o'sib chiqqan ildizlarning faqat 5% saqlanib qoladi; 10% - yaltiroq kizilnikda; 15% - Spireya Vanguttada; 40-50% - uchqat (shilvi) da, venger sireni, oddiy archa, oq deren, oq qorme va uchun xosdir.

Yaltiroq Kizilnik (barcha ildizlar o'lgan) ildizlari uchun: $-13...-14^{\circ}\text{C}$ harorat kritik bo'lib chiqdi; Qora mevali aroniya va spireya Vanguttada ildizlarning 10-

20%; oddiy archa, Tunbera zirki, qora smorodinada esa 50-70% qismi omon qoladi.

-13...-14°C haroratga eng chidamli qozoq archasi, oq snejnojagodnik, venger sireni va oq derening ildizlari edi.

Tom usti gulzorlarini yaratish uchun tavsiya etilgan daraxtsimon o'simliklarning ildizlarining sovuqqa chidamliligi -10 ... -17°S oralig'ida. Shunday qilib, allaqachon muzlatgichda -10...-11°C da muzlatilganida, tuya, archa va spireya Wangutta o'sadigan ildizlarning (1,5-2,5 sm) uchlari jigarrang rangga aylandi. Biroq, bu o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi. Qora mevali Aroniya va yaltiroq kizilnikda deyarli barcha o'sib chiqqan ildizlar va tananing eng nozik qismlari ko'rsatilgan haroratda nobud bo'ldi. Ularning qayta o'sishi tana ildizlari asoslaridan yoki ekish paytida ko'milgan ildiz bo'yni qismidan sodir bo'lgan. Beshbargli toklar, besh bargli qiz va dengiz itshumurtlarining ildizlari ildiz yoqasi darajasiga qadar muzlatilgan va 20 kundan keyin ko'z bilan tekshirilganda ular butunlay chirigan [4].

Xulosa. Tuproqning yuqori haydaladigan qatlamidagi ildizlar maksimal sovuqqa chidamliligi bilan ajralib turadi, ularning harorati kuz-qish davrida pastki gorizont-larga qaraganda ko'proq tebranishlarga duchor bo'ladi. Xuddi shunday sharoitlar tomlardagi gulzorlardagi daraxtsimon buta o'simliklarining ildizlari uchun yaratilgan bo'lib, ular kuz-qish davrida muzlatilgan substratning cheklangan hajmida o'sadi. O'tkazilgan tadqiqotlar daraxtsimon o'simliklarning ildiz tizimini mustahkamlash uchun tomlardagi idishlarda yanada qulay sharoitlar yaratilgan degan xulosaga kelishimizga imkon berdi. Bu ularning sovuqqa chidamliligini 6-8°S ga oshirishni ta'minlaydi va sovuqdan himoya qilish tizimini yaratish bo'yicha chora-tadbirlarni soddalashtiradi. Shuni esda tutish kerakki, idishning o'lchami kamida 50x55x50 sm bo'lishi kerak, o'simlik ildizlarini izolyatsiya qilish kerak [9].

Binolarning tomlaridagi idishlardagi substratning termal rejimi ham qor qoplaminig balandligiga bog'liq. Qor katta miqdorda to'plangan katta konteynerlarda eng qulaydir. Qor kichik idishlarda qolmaydi va ulardagi substrat to'liq chuqurlikda muzlaydi.

Shunday qilib, binolarning tomlaridagi idishlardagi substrat zamin sharoitidagi tuproqqa qaraganda ko'proq soviydi. Bundan tashqari, uning harorati qish davomida katta o'zgarishlarga duch keladi, bu esa o'simlik ildizlariga jiddiy xavf tug'diradi [7].

Xulosa sifatida zamonaviy yashil tomlarning quyidaagi asosiy afzalliklari mavjud:

- binoning tashqi jozibadorligini oshirish va undan foydalanish maydonini oshirish;
- mexanik shikastlanishdan, harorat- ning keskin o'zgarishi va ultrabinafsha nurlanishining halokatli ta'siridan o'simlik qatlami ostida yashiringan gidroizolyatsiya- ning chidamliligini oshirish;
- changni ushlab turish, harorat va havo namligining keskin o'zgarishini yumshatish orqali atrofdaagi mikroiklimni yaxshilash;

➤ bitum o'z ichiga olgan tom yopish materiallaridan foydalanganda bo'lgani kabi, zararli chiqindilar o'rniga havoning kislorod bilan to'yinganligi tufayli tom tuzilishining ekologik sifatini yaxshilash;

➤ tomning strukturasiining issiqlik qarshiligini, ovoz izolyatsiyasi va yong'in xavfsizligini oshirish [11].

Adabiyotlar

1. Н.А. Шпак. Цветник на крыше. М.: ООО Ц27 «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2004. -110 с.
2. Nurmatovich, K. U., & Bakhrudinovich, I. N. (2023). Conceptual Principles of Beautiful and Landscaping of Green Public Parks. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(4), 31-34.
3. Каримов, У.Н., Облакулова, Х., & Кодирова, Н. (2017). Роль малых архитектурных форм в ландшафтном дизайне. Актуальные научные исследования в современном мире, (6-3), 25-29.
4. Г. Голлвигтер, В. Вирсинг. Сады на крышах. М., 1972.
5. T. Osmundson. Roof Gardens. Design and Construction. N-Y., 1999.
6. Karimov, U. N. (2024). Characteristics of Protection and Formation of National Parks. Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science, 2(5), 380-384.
7. КАРИМОВ, У. Н., & КАДИРОВА, Н. Б. (2017). РОЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНЕЙ. In Молодежь и XXI век-2017 (pp. 334-337).
8. Nurmatovich, K. U., & Musurmonqizi, M. M. (2022). In the Conditions of Uzbekistan Principal Principles of Organization of Culture and Recreation Parks. International Journal on Integrated Education, 5(5), 157-161.
9. Scrivens S. Roof Gardens // Architect's Journal. 1980. Vol. 172. № 11 .
10. <https://acadomia.ru/articles/arkhitektura-i-dizayn/green-roof-or-roof-garden/>
11. https://acadomia.ru/upload/medialibrary/33e/green_roof_3.jpg

